

10.5281/zenodo.15191433

САЛИХОВА Асель Ергалиевна

директор,

ТОО «Anteris Partners», Казахстан, г. Алматы

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК

Аннотация. Статья посвящена анализу правовых и практических аспектов заключения и исполнения международных договоров поставки (купли-продажи). Автор рассматривает современное состояние правового регулирования с учётом коллизионных норм, регламентирующих деятельность иностранных контрагентов, а также международных соглашений (Нью-Йоркская конвенция 1958 г., Европейская конвенция и т. д.). В работе выделены ключевые риски (недействительность сделки, неверный выбор места рассмотрения спора, форс-мажор, таможенные и валютные барьеры) и предложен прикладной чек-лист для структурирования таких договоров. Автор аргументирует, что многоуровневая интеграция международных и национальных норм в сочетании с корректной договорной практикой и правильным выбором механизма разрешения споров является наиболее эффективным способом минимизировать правовую и коммерческую неопределённость во внешнеэкономических операциях.

Ключевые слова: международный договор поставки, внешнеэкономическая деятельность, коллизионно-правовое регулирование, Нью-Йоркская конвенция, Инкотермс, арбитраж, гражданское законодательство, форс-мажор, проверка полномочий.

Введение

Современная международная торговля претерпевает интенсивные трансформации, что проявляется как в объёмном наращивании экспорта и импорта, так и в усложнении правовых механизмов, обеспечивающих регулирование внешнеэкономических сделок. Специфика данных сделок кроется в их трансграничном характере: вовлекаются субъекты из разных юрисдикций с отличающимися правовыми традициями и нормами, что приводит к появлению множества коллизионных вопросов. Как указывают Л. В. Камалеев [3, с. 482-485], А. С. Павлова, П. А. Паулов [6, с. 738-742] и др., унификация законодательных подходов в сфере транснациональных договорных отношений носит фрагментарный характер, а имеющиеся пробелы в нормативно-правовой базе затрудняют урегулирование возможных споров.

Особенно важным представляется вопрос о правовой природе и содержании международных договоров поставки, в которых пересекаются интересы участников из различных государств. Д. А. Баталов [1, с. 214-218] обращает внимание на структуру и обязательства сторон, И. В. Сугак [8, с. 56-58] рассматривает стратегии

разрешения споров, возникающих при взаимодействии с иностранными контрагентами. При этом в научной дискуссии сохраняется проблема отсутствия универсального алгоритма, позволяющего снизить риски и эффективно разрешать конфликты в условиях множественности правовых систем. Исследования С. И. Кусевалова [5, с. 22-25], Н. В. Прыгуновой [7, с. 135-138] подтверждают, что выбор применимого права и судебного органа остаются одними из наиболее проблемных аспектов, от чего напрямую зависит легитимность и исполнимость решения. Аналогичные выводы делает и А. А. Хайруллина [9, с. 471-474], акцентируя внимание на международно-правовой унификации, а также на специфике соглашений, создающих единые принципы ведения внешнеэкономической деятельности. Вопрос участия государства в подобных контрактах и защиты национальных интересов отражён в работе В. А. Шагарова [10, с. 176-179].

Систематизация научных материалов и прикладных источников (например, данные с сайта availgroup.kz [2]) указывает на существование определённых противоречий в оценке эффективности национального законодательства при регулировании

внешнеэкономических отношений. Недостаточно исследованными остаются механизмы правоприменения в конкретных спорах, а также вопросы, связанные с безопасностью и предсказуемостью для субъектов малого и среднего бизнеса. Одновременно существуют коллизии и в сфере правоприменения, когда национальные суды, таможенные органы и банки по-разному интерпретируют положения договоров, невольно усложняя бизнес-практику.

Проблема, лежащая в основе данной статьи, заключается в том, чтобы сформулировать комплексный подход к заключению и исполнению международных договоров поставки с учётом как коллизионных и процедурных аспектов, так и практических инструментов минимизации рисков. В рамках исследования задействованы методы сравнительно-правового анализа, систематизации, синтеза, контент-анализа и обобщения, что позволяет рассматривать внешнеэкономическую сделку не только в плоскости формальных правовых норм, но и с учётом особенностей деловой практики.

Целью работы является выявление основных рисков и коллизий, возникающих в международных договорах поставки, а также разработка рекомендаций по структурированию и заключению таких соглашений с позиций как национального, так и международного права.

1. Правовое регулирование и основные риски международных договоров поставки

Международный договор поставки (в том числе купли-продажи) представляет собой комплексное правовое явление, в котором сочетаются требования национального законодательства, коллизионно-правовые нормы и положения международных соглашений. При этом транснациональный характер таких сделок предполагает высокую степень риска, обусловленную необходимостью учитывать специфику нескольких правовых систем одновременно [3, с. 482-485; 5, с. 22-25; 7, с. 135-138]. В современных условиях правовая регламентация внешнеэкономических сделок нередко опирается на договоры, заключённые с применением норм гражданского, налогового, валютного и таможенного права, а также на соответствующие международные конвенции и соглашения [9, с. 471-474; 10, с. 176-179].

В качестве ключевых универсальных актов, влияющих на заключение и исполнение международных договоров поставки, выступают

Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. и Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. (далее – Европейская конвенция). Первая обеспечивает исполнимость решений арбитражей в большинстве юрисдикций мира, что существенно облегчает процесс защиты прав сторон. Европейская конвенция, в свою очередь, регулирует вопросы признания арбитражных соглашений и способствует повышению предсказуемости правовых последствий [2]. Кроме того, в случае возникновения инвестиционных споров может применяться Вашингтонская конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, что актуально, когда одна из сторон в договоре поставки – иностранный инвестор [1, с. 214-218; 9, с. 471-474].

Нормативно-правовая база Республики Казахстан в данной сфере представлена, прежде всего, Гражданским кодексом (ГК РК), где определены общие положения о договоре, включая существенные условия, порядок изменения и расторжения, требования к оферте и акцепту (ст. 393–405 ГК РК). В контексте сделок поставки особую роль играют статьи, регламентирующие обязательства, возникающие из поставки товаров для предпринимательских целей, а также положения о предварительном договоре и договоре в пользу третьего лица [2; 4, с. 223-225; 6, с. 738-742]. Важны и другие ветви национального законодательства: налоговая сфера (например, вопросы освобождения от НДС при экспорте), таможенное регулирование (соблюдение процедур декларирования и сертификации товаров), валютное (регистрация контракта в Национальном банке РК при превышении пороговых сумм) и т. д. [3, с. 482-485; 10, с. 176-179]. Все эти нормы могут рассматриваться через призму коллизионных положений ГК РК (гл. 45, ст. 1112–1119), позволяющих сторонам выбрать применимое право, а при отсутствии такого выбора – отсылающих к законодательству страны продавца (в случае договора купли-продажи).

Однако свобода усмотрения сторон не безгранична. Не все вопросы могут быть урегулированы исключительно волей участников сделки: существуют императивные нормы (валютного, экспортного контроля, таможенного законодательства), которые должны соблюдаться независимо от соглашения сторон [5, с. 22-25; 7, с. 135-138]. Пренебрежение этими

нормами повышает риск признания сделки недействительной. Отсутствие явного соглашения о праве, подлежащем применению, создаёт существенную правовую неопределённость: приходится ориентироваться на коллизионные правила и судебную/арбитражную практику, где не всегда есть единообразная позиция [6, с. 738-742; 11, с. 94-110].

Смежной проблемой выступает отсутствие универсальности терминологического аппарата при транснациональных поставках. Например, в деловой практике распространено применение правил Инкотермс (International Commercial Terms), наиболее актуальными

версиями которых являются Инкотермс 2010 и Инкотермс 2020 [12]. Однако национальные суды и арбитражные институты могут по-разному интерпретировать содержание базисов поставки (FCA, FOB, CIP и проч.), особенно если стороны не указали редакцию Инкотермс и не согласовали её действие в остальной части контракта.

Ниже в Таблице 1 обобщаются некоторые ключевые отличия версий Инкотермс 2010 и Инкотермс 2020, оказывающие влияние на распределение рисков, а также на практику толкования сторонами договорных условий.

Таблица 1

Сравнение отдельных положений Инкотермс 2010 и 2020 [12]

Критерий	Инкотермс 2010	Инкотермс 2020
Количество терминов	11 терминов (7 для любых видов транспорта и 4 для морских/внутренних водных перевозок).	11 терминов, однако DAT (Delivered At Terminal) заменён на DPU (Delivered at Place Unloaded).
Страхование (CIP/CIF)	Страхование по CIP/CIF требуется «минимальное покрытие» (Institute Cargo Clauses C).	Для CIP предусмотрено более высокое требование к страховому покрытию (Institute Cargo Clauses A). CIF остаётся на уровне минимальных требований (Clauses C).
Акцент на безопасность поставки	Ограниченные рекомендации по учёту вопросов безопасности цепи поставок.	Расширенные указания на распределение обязательств по безопасности цепи поставок и взаимодействию со страховщиками.
Гибкость в указании места передачи	В FCA оговаривались нюансы передачи товара перевозчику, но не всегда учитывались мультимодальные перевозки.	Более детализированы сценарии передачи товара при мультимодальной перевозке (на складе продавца, перевозчика, в порту и пр.).
Упрощённые комментарии	Содержат разъяснения, но в некоторых случаях формулировки вызывают споры при толковании.	Более подробные комментарии МТП (Международной торговой палаты) для каждой статьи и пункта, что повышает ясность толкования.

Необходимость осознанного выбора базиса поставки подтверждается анализом правоприменительной практики [2, 12]: если стороны не указали редакцию Инкотермс, суд может толковать обязанности по-своему, руководствуясь национальными нормами о распределении расходов и рисков. Вследствие этого сохраняется потенциал для коллизий и дополнительной уязвимости участников сделки.

Помимо выбора базиса поставки и применимого права, не менее значимы и другие риски. Так, при отсутствии чёткого регламентирования полномочий подписантов может возникнуть ситуация, когда сделка будет признана ничтожной. Распространены случаи, когда иностранная компания не предоставляет достаточно корпоративных документов (решений совета директоров, доверенностей),

подтверждающих право конкретного лица подписывать договор и налагать обязательства на юридическое лицо. Аналогичные проблемы возникают при несоблюдении письменной формы международной сделки (ст. 153 ГК РК), что ведёт к её недействительности [2].

Фактор форс-мажора (непреодолимая сила) в международных поставках широко рассматривается в научной литературе, однако в реальной практике часто встречаются ситуации, когда контрагент отказывается признавать фактически наступившие форс-мажорные обстоятельства, ссылаясь на формальные несоответствия уведомлений или недостаточные доказательства [8, с. 56-58]. Это порождает споры о взыскании штрафных санкций за несвоевременную поставку, а также о возмещении убытков, связанных с нарушением сроков.

Кроме того, споры нередко возникают из-за неверного выбора места рассмотрения дел: согласованная в договоре юрисдикция может оказаться затруднительной для исполнения решения, либо одна из сторон предпочитает обращаться в национальный суд, несмотря на наличие арбитражной оговорки [1, с. 214-218; 8, с. 56-58; 9, с. 471-474]. При несогласованности сторон в части подсудности конфликтующие процессуальные нормы разных государств затягивают разбирательство на годы. На практике наиболее эффективным считается включение в договор чётко прописанной арбитражной оговорки (например, с указанием регламента ICC или LCIA), что облегчает дальнейшее признание и приведение в исполнение решения согласно Нью-Йоркской конвенции [3, с. 482-485].

Серьёзные барьеры могут возникнуть и при таможенном оформлении (вплоть до отказа в выпуске товаров в свободное обращение), если не были представлены все необходимые документы либо нарушены положения о сертификации. В Республике Казахстан при внешнеэкономических сделках, достигающих пороговых сумм, требуется регистрация контракта в Национальном банке РК (присвоение номера УНК). Отказ в присвоении УНК фактически парализует возможность провести платежи и выполнить обязательства, делая поставку юридически уязвимой [2; 4, с. 223-225]. Также значимым для сторон остаётся риск неуплаты или неправильного исчисления налогов: в случае выявления нарушений налоговые органы могут доначислить платежи, пени и штрафы, а в ряде случаев – оспорить добросовестность сделки (особенно при выявлении признаков фиктивности контрагента) [6, с. 738-742; 13].

Таким образом, правовое регулирование международных договоров поставки представляет собой взаимосвязь норм национальных законодательств и международных соглашений, действующих в рамках коллизионно-правового механизма. При отсутствии тщательного анализа законодательных требований и осознанного включения в договор положений о применимом праве, арбитражной оговорке, форс-мажоре и распределении рисков между сторонами существенно возрастает вероятность судебных разбирательств, признания сделки недействительной или невозможности её исполнимости в конкретной юрисдикции. Именно поэтому особое внимание в исследованиях и правоприменительной практике

уделяется выявлению и минимизации рисков, связанных с полномочиями сторон, страхованием груза, корректным использованием Инкотермс, соблюдением процедур таможенной и валютной очистки товара, а также чёткому определению подсудности споров [3, с. 482-485; 5, с. 22-25; 12].

2. Практические аспекты заключения и исполнения международного договора поставки

Практическое наполнение правовых норм в части внешнеэкономических сделок во многом зависит от того, насколько подробно стороны урегулировали все существенные аспекты взаимодействия в самом договоре. Эффективность исполнения обязательств и минимизация рисков напрямую связаны с корректной проработкой структуры соглашения (ст. 378–392 ГК РК), проверкой полномочий участников и согласованием порядка разрешения споров [2; 4, с. 223-225; 6, с. 738-742].

При заключении международного договора поставки необходим акцент на следующих элементах.

Во-первых, отразить стороны и предмет. В договоре указываются полные наименования юридических лиц, их организационно-правовая форма, место регистрации и юридический адрес. Предметом обычно выступает поставка определённого товара или оказание сопутствующих услуг. При этом важно учитывать требования ГК РК о существенных условиях (ст. 393): без указания конкретного товара, его количества и качества договор может быть признан незаключённым [2; 5, с. 22-25].

Во-вторых, необходимо уточнить цену, сроки и порядок поставки, а также ответственность сторон. Цена может формироваться, исходя из коммерческого предложения, прайс-листа или рыночных котировок. Сроки и условия (например, необходимость предварительной оплаты или аккредитива) прописываются с учётом вида сделки, согласованных базисов Инкотермс и возможных форс-мажорных обстоятельств [1, с. 214-218; 12]. При определении ответственности стороны могут договориться о штрафных санкциях, неустойке, ограничении объёма убытков и исключении косвенных потерь, что особенно важно при экспорте-импорте дорогостоящей продукции [8, с. 56-58].

Следующий аспект – полномочия иностранных контрагентов. Здесь важно проверить корпоративные документы: выписку из торгового реестра страны учреждения компании,

доверенность на лицо, совершающее сделку, либо решение совета директоров или иного компетентного органа. При отсутствии надлежащих подтверждений (например, certificate of incumbency в США) существует риск признания сделки недействительной [2].

Кроме того, существенной деталью является указание торговых терминов (Инкотермс 2010 или Инкотермс 2020). Выбор конкретного базиса (CIF, FOB, FCA и др.) влияет не только на распределение расходов, но и на переход риска

порчи или утраты товара. В Республике Казахстан несогласованное указание на условие «EXW» без чёткого описания обязанностей по транспортировке может приводить к конфликтам с таможенными органами по поводу моментального перехода рисков [4, с. 223-225; 9, с. 471-474].

Системность в подходе к заключению договора иллюстрируется с помощью чек-листа, обобщённого в Таблице 2.

Таблица 2

Чек-лист для составления и заключения международного договора поставки

Шаг	Ключевые действия	Типовые риски
1. Сбор данных	<ul style="list-style-type: none"> Уточнить коммерческое предложение, проверить соответствие регуляторным ограничениям. Собрать информацию об опыте контрагента, его корпоративном статусе. 	<ul style="list-style-type: none"> Неверные сведения о товаре. Недействительность сделки при неподтверждённых полномочиях.
2. Выявление правовых требований	<ul style="list-style-type: none"> Проанализировать ГК РК и профильные НПА (налоговые, валютные, таможенные нормы). Проверить необходимость регистрации контракта в Нацбанке РК (УНК). 	<ul style="list-style-type: none"> Возможный запрет на экспорт/импорт. Отказ в выпуске товара из-за несоблюдения формальностей.
3. Подготовка и согласование условий	<ul style="list-style-type: none"> Сформировать проект договора (цена, сроки, Инкотермс, ответственность). Обсудить с контрагентом потенциальные риски и способы их минимизации. 	<ul style="list-style-type: none"> Расхождения в понимании условий поставки (EXW, CIF и пр.). Неучтённые форс-мажорные обстоятельства.
4. Проверка корпоративных решений	<ul style="list-style-type: none"> Запросить доверенности, решение совета директоров, устав и др. При необходимости провести нотариальное удостоверение. 	<ul style="list-style-type: none"> Недействительность при подписании неуполномоченным лицом. Оспаривание сделки органами надзора.
5. Подписание и формальная регистрация	<ul style="list-style-type: none"> Оформить письменный договор (ст. 153 ГК РК). Зарегистрировать в госорганах, если требуется (таможня, Нацбанк РК). 	<ul style="list-style-type: none"> Могут возникнуть препятствия в исполнении. Отказ банка в проведении платежей.
6. Контроль исполнения и документирования	<ul style="list-style-type: none"> Отслеживать процесс поставки, оформлять сопроводительные документы (CMR, накладные и т. д.). Своевременно фиксировать факт передачи товара, приёмки, форс-мажора. 	<ul style="list-style-type: none"> Споры о надлежащем исполнении, сроках. Разногласия в объёмах и качестве поставленного товара.

Реализация данного чек-листа позволяет минимизировать угрозы, связанные с получением необходимых разрешений, неправомерной передачей рисков или несоответствием условий договора специфике внешнеэкономической сделки.

В рамках международной торговли наибольшую эффективность традиционно демонстрируют арбитражные способы разрешения споров. Закон Республики Казахстан «Об

арбитраже» и глава 47 ГПК РК (третейское разбирательство) устанавливают общие принципы деятельности арбитражей. Преимуществом является конфиденциальность, более короткие сроки и гибкость процедур, а решение обычно признаётся и приводится в исполнение на территории государств-участников Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

Однако у арбитража есть и недостатки: сравнительно высокие издержки

(арбитражные сборы), сложность в согласовании регламента (ICC, LCIA, MAC при МФЦА или национальные третейские суды), а также риск затягивания процесса при отсутствии доброй воли сторон [1, с. 214-218; 9, с. 471-474]. Местные государственные суды в РК рассматривают подобные споры на основании ГПК РК и международных соглашений (Минская конвенция 1993 г., Киевское соглашение 1992 г.), однако для иностранной стороны это может быть менее предсказуемо по причине недостаточной осведомлённости о нюансах казахстанского права и судебной практики [7, с. 135-138; 13].

Крупные корпорации и холдинги зачастую предпочитают международные арбитражные институты: ICC (Париж), LCIA (Лондон), SIAC (Сингапур), либо MAC в МФЦА (Международном финансовом центре «Астана»). Последний, созданный относительно недавно, способствует формированию нейтральной площадки с англосаксонским уклоном в процедурах. Несмотря на небольшое число прецедентов, такие институты обеспечивают соблюдение единых стандартов, а их решения, как правило, подлежат признанию в государствах – участниках Нью-Йоркской конвенции [10, с. 176-179].

Для успешной арбитрации в тексте договора важно корректно сформулировать арбитражную оговорку: указать точное наименование учреждения, регламент, язык производства, количество арбитров, место арбитража и применимое право. Нередко стороны комбинируют арбитраж с другими механизмами, например, устанавливают обязательство провести переговоры или обратиться к медиации до передачи дела в суд. Медиация может быть особенно продуктивной, если речь идёт о недопоставке или задержке товара, где компромисс по графику исполнения зачастую предпочтительнее длительного арбитража.

В целом выбор оптимального механизма урегулирования спора зависит от ряда факторов: место нахождения сторон и их активов, наличие ранее возникших конфликтов с участием тех же субъектов, масштаб сделки и сложность её условий. Грамотное определение применимого права и формулирование условия о подсудности/арбитраже на этапе составления договора позволяют избежать «правовых ловушек» и повысить предсказуемость итогового результата.

Таким образом, практические аспекты заключения и исполнения международных договоров поставки наиболее продуктивны в случае комплексной проработки всей структуры соглашения, включая указание существенных условий, проверку полномочий, тщательное согласование Инкотермс и чёткое определение компетентного органа, наделённого правом рассматривать возможные споры. Анализ приведённого чек-листа и механизмов разрешения конфликтов демонстрирует, что при сочетании детализированных положений договора с международно-правовыми инструментами (в частности, Нью-Йоркской конвенцией) удаётся значительно снизить риски недействительности сделки, таможенных барьеров и неопределённости при исполнении решений.

Заключение

Проведённое исследование подтверждает высокую степень сложности и многоаспектности международных договоров поставки, что обуславливается совокупным действием национальных правовых систем, международных соглашений и особенностей конкретных рынков. Сравнительно-правовой анализ и обобщение практики указывают на необходимость комплексного подхода при формировании договорных положений, который охватывает как формально-правовые аспекты (императивные нормы гражданского, таможенного, налогового и валютного законодательства), так и детальное описание обязательств сторон, механизма поставки и разрешения возможных споров.

В первую очередь целесообразно чётко определять в договоре применимое право, указать согласованный базис поставки (с учётом версии Инкотермс) и предусмотреть исчерпывающий механизм распределения рисков. Не менее важно уделить внимание проверке полномочий иностранных контрагентов: отсутствие надлежащих корпоративных документов нередко становится основанием для признания сделки недействительной. Перечень возможных форс-мажорных обстоятельств и порядок их документального подтверждения следует формулировать максимально ясно, чтобы стороны могли избежать споров по толкованию и взысканию штрафных санкций.

В части разрешения конфликтов наиболее надёжным представляется включение в договор арбитражной оговорки, в которой указано

конкретное арбитражное учреждение, регламент и язык производства. Положения Нью-Йоркской конвенции 1958 г. позволяют обеспечить исполнимость итоговых решений в большинстве юрисдикций, а процедура арбитража зачастую оказывается более гибкой и конфиденциальной по сравнению с национальным судопроизводством. Тем не менее, к арбитражной форме целесообразно прибегать только после тщательной оценки экономической целесообразности и проработки досудебных методов урегулирования (переговоры, медиация).

Таким образом, для повышения эффективности и прозрачности внешнеэкономических сделок требуется гармонизация правовых норм и стандартизация договорной практики, а также дальнейшее развитие мультидисциплинарных исследований. Интеграция цифровых технологий (онлайн-платформы, смарт-контракты) в регулирование международных поставок открывает перспективы для формирования единого пространства правовой защиты и оперативного разрешения транзакционных вопросов. В целом, результаты статьи указывают на необходимость учитывать комплексный характер международных договоров поставки и внедрять правовые инструменты, способствующие повышению предсказуемости и стабильности в транснациональном бизнесе.

Литература

1. Баталов Д.А. Особенности содержания международного договора поставки / Д.А. Баталов // Академическая публицистика. – 2022. – № 5-1. – С. 214-218.
2. Внешнеэкономические сделки // URL: <https://availgroup.kz/vnesheekonomicheskie-sdelki/>?
3. Камалеев Л.В. Проблемы правового регулирования внешнеэкономических сделок / Л.В. Камалеев // Вестник современных исследований. – 2018. – № 5.4 (20). – С. 482-485.
4. Ким А.В. Правовой аспект внешнеэкономической сделки в Республике Казахстан / А.В. Ким, С.А. Алжанкулова, И.В. Левицкая // Академическая наука – проблемы и достижения. Материалы XI международной научно-практической конференции. – North Charleston: 2017. – С. 223-225.
5. Кусевалов С.И. Особенности коллизивно-правового метода регулирования внешнеэкономических сделок / С.И. Кусевалов // Систематизация российского законодательства в современных реалиях. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа: 2019. – С. 22-25.
6. Павлова А.С. Проблемы правового регулирования внешнеэкономических сделок / А.С. Павлова, П.А. Паулов // Аллея науки. – 2018. – Т. 5. – № 10 (26). – С. 738-742.
7. Прыгунова Н.В. Коллизивно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок / Н.В. Прыгунова // Молодой ученый. – 2019. – № 39 (277). – С. 135-138.
8. Сугак И.В. Особенности выработки стратегии при решении споров по договорам поставки при работе с международными компаниями / И.В. Сугак // Юридическая наука. – 2021. – № 7. – С. 56-58.
9. Хайруллина А.А. Международно-правовое регулирование внешнеэкономической сделки / А.А. Хайруллина // Трибуна ученого. – 2020. – № 11. – С. 471-474.
10. Шагаров В.А. Правовой режим внешнеэкономических сделок с участием государства / В.А. Шагаров // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Чебоксары: 2020. – С. 176-179.
11. Rakhimov K.K., Azizova A.B. (2022). Comparative Analysis of the EAEU and the EU Common Labour Markets. Vestnik RUDN. International Relations, 22(1), P. 94-110.
12. ICC (2020). Incoterms® 2020: ICC rules for the use of domestic and international trade terms. International Chamber of Commerce Publications.
13. PricewaterhouseCoopers. (2023). International Tax and Customs Regulatory Insights for Central Asia. PwC Publication.

SALIKHOVA Assel
Director,
Anteris Partners LLP, Kazakhstan, Almaty

ANALYSIS OF LEGAL SYSTEMS IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL ECONOMIC TRANSACTIONS

Abstract. *The article is devoted to the analysis of legal and practical aspects of conclusion and execution of international supply (sale and purchase) contracts. The author considers the current state of legal regulation taking into account the conflict of laws norms regulating the activities of foreign contractors, as well as international agreements (the New York Convention of 1958, the European Convention, etc.). The paper identifies key risks (invalidity of the transaction, wrong choice of venue, force majeure, customs and currency barriers) and proposes an applied check-list for structuring such contracts. The author argues that multilevel integration of international and national norms in combination with correct contractual practice and correct choice of dispute resolution mechanism is the most effective way to minimize legal and commercial uncertainty in foreign economic transactions.*

Keywords: *international supply contract, foreign economic activity, conflict of laws regulation, New York Convention, Incoterms, arbitration, civil law, force majeure, authority check.*